

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИН В СТРАНЕ

¹Вира Чудакова, ²Зухра Исмаилова, ³Дурдона Мустафоева, ⁴Матлюба Мустанова

¹Старший научный сотрудник методологии и теории психологии, Институт психологии имени Г. С. Костюка Национальной академии педагогических наук Украины.

²Профессор Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" доктор педагогических наук

³Доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" PhD

⁴Соискатель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10655327>

Аннотация. Во всём мире гендерная политика тесно взаимосвязана с понятиями демократических ценностей, открытого гражданского общества и правового государства. Поэтому достижение демократичного развития тесно связано с реальной возможностью мужчин и женщин участвовать в построение демократичного государства. Международный опыт показывает, что участие женщин в политических и экономических сферах страны помогает в борьбе с бедностью и социальным неблагополучием населения. Реализация законодательных проектов, направленных на системное совершенствование гендерной политики, является необходимым условием в нашей стране для модернизации и развития институтов гражданского общества.

Ключевые слова: деятельность, социальный заказ, гедерная политика, гуманизация, самореализация

Abstract. Throughout the world, gender policy is closely interconnected with the concepts of democratic values, an open civil society and the rule of law. Therefore, the achievement of democratic development is closely related to the real possibility of men and women to participate in the building of a democratic state. nternational experience shows that the participation of women in the political and economic spheres of the country helps in the fight against poverty and social disadvantage of the population. The implementation of legislative projects aimed at systematically improving gender policy is a prerequisite in our country for the modernization and development of civil society institutions. The issue of gender equality is one of the important research topics of international scientists. Despite this, no special research work has been done on the reforms carried out in the areas of gender policy and gender equality during the period of democratic changes in New Uzbekistan.

Annotatsiya. Butun dunyoda gender siyosati demokratik qadriyatlar, ochiq fuqarolik jamiyati va qonun ustuvorligi tushunchalari bilan chambarchas bog'liqdir. Demak, demokratik rivojlanishga erishish erkak va ayollarning demokratik davlat qurilishida ishtirok etishining haqiqiy imkoniyati bilan ham bog'liqdir. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, mamlakatning siyosiy va iqtisodiy sohalarida ayollarning ishtiroki qashshoqlik va aholining ijtimoiy qashshoqliklariga qarshi kurashishda yordam beradi. Gender siyosatini muntazam takomillashtirishga qaratilgan qonunchilik loyihalarini amalga oshirish mamlakatimizda fuqarolik jamiyati institutlarini modernizatsiya qilish va rivojlantirish uchun zarur shartdir. Gender tengligi masalasi xalqaro olimlarning muhim tadqiqot mavzularidan biridir. Shunga qaramay, Yangi O'zbekistonda demokratik o'zgarishlar davrida gender siyosati va gender tengligi sohalarida amalga oshirilgan islohotlar bo'yicha maxsus tadqiqot ishlari olib borilmagan.

После принятия независимости государство стало внедрять новые преобразования в политической, экономической и социальной жизни. Обретя свободу во всех отношениях, Республика Узбекистан сумела самостоятельно настроить политический строй и обеспечить экономическое и социальное развитие.

Обеспечение достойной и здоровой жизни населения, качественное развитие человеческого потенциала стало главным приоритетом государственной политики страны. Различные Государственные программы о социальной защите, развитие рыночной экономики, усовершенствование и укрепление судебно-правовых отношений в основном были направлены на развитие демократического общества.

Возможность построения правильного демократического общества во многом зависит от поддержки всемирных и международных организации, внешней политики развитых стран. В годы независимости благодаря целенаправленным стремлениям занять мировые позиции, Узбекистан приобрёл хорошую репутацию демократичного государства.

Успешная интеграция в мировой политике, экономическом и правовом пространстве указывает на большую, целенаправленную работу в правозащитной сфере. Углублённое международное сотрудничество по широкому спектру направлений требует от государственной политики обеспечения гендерного равенства являющимся важнейшим компонентом мировой политики.

Кроме универсального биологического отличия мужчин и женщин, разделяют социальные отличия, в ходе проявления которых проявляется гендерное равенство. Социальное поведение и специфические взаимоотношений женщин и мужчин в обществе определяют и направляют развитие общества в целом. В рамках одной культуры женщины и мужчины усваивают правила поведения, которые определяются деятельностью и главными задачами общества. Для правильного прогресса общество выбирает те социальные устройства и формирует те социальные институты, посредством которых оно сможет управлять его субъектами вне зависимости от пола. Поэтому современное общество приветствует участие в процессе становления правового общества, как мужчин, так и женщин. Следственно действующий механизм, игнорируя биологические отличия, которые могут отражаться в жизни мужчин и женщин, делает акцент на равном распоряжении экономических, социальных и политических возможностей всех граждан страны. Соответствующим образом моделирует социальные роли и внедряет их в данное общество.

Гендерное равенство в обществе определяется показателем степени участия женщин в процессе принятия каких-либо решений. В экономической и политической жизни Узбекистана, женщина до сегодняшних дней, имела второстепенную роль. Но социально-культурное и экономическо-политическое развитие нашего времени не позволяет хранить и беречь старые тенденции. Для развития важного ресурса как человеческий капитал наше государство обеспечивает равные возможности всем гражданам общества. Устанавливаемая временем и закономерностями общества ценность равенства среди мужчин и женщин, делает сильнее любую нацию во всех отношениях.

Гендерная политика в Новом Узбекистане осуществляется на базе правовых, организационных, административных основах гендерного равенства. В силу того что получение образования и профессиональная подготовка, реализация права на труд и вознаграждение за него, общественно-политическая и культурная деятельность, а также специальные меры по охране труда и здоровья женщин нашли отражение в

законодательстве страны, принцип равноправия мужчин и женщин берёт начало с Главного Закона страны – Конституции Республики Узбекистан.

Многообразие форм участия женщин в социально-трудовой деятельности, расширенные возможности самореализации, действенные меры по улучшению труда сельских женщин помогают построению нового, гражданского, демократического общества. Гендерное равенство нужно для устранения социальных барьеров, для оказания помощи проявления личности, как мужчины, так и женщины во всех сферах жизнедеятельности.

Проблема особенности пола человека, его психологические и социальные различия всегда были в числе самых обсуждаемых тем общества. За последнее время социальные роли мужчин и женщин значительно трансформировались. Общество, которое активно запустило механизмы демократизации и гуманизации, способствует реализации равных возможностей для развития личности независимо от социального происхождения, национальности, возраста и тем более пола. В действительности сознанием обоих полов руководят стереотипные представления о социальной роли в обществе. В основном итогом таких представлений становится нежелание мобилизовать свои возможности ради благо общества и неспособность самореализоваться как личность. Под надзором установленных обществом стереотипных взглядов мышление человека упрощается, но искажается восприятие представителя противоположного пола. Результатом чего становится неэффективное взаимодействие членов общества, недопонимание между собой, которые приводят в итоге к разногласию в отношениях порождающих конфликт.

В реальности положение женщин и мужчин может иметь различия. Если государственные программы, нормативно-правовые нормы и другие меры разрабатываются, не учитывая данных биологических и социальных различий, естественно эффективность проводимых мероприятий не даёт обществу никаких благ.

Международный опыт показывает, что участие женщин в политических и экономических сферах страны помогает в борьбе с бедностью и социальным неблагополучием населения. Самое масштабное мировое мероприятие, включающее, разнообразную тематику и различные результаты по направлению улучшению положения женщин и их равенства была, Четвёртая Всемирная конференция ООН по проблемам женщин, проведённая в 1995 году в Пекине (Китай). В ходе конференций была принята Платформа действий по повышению статуса женщин во всем мире 47000 участниками из 189 стран. Узбекистан, присоединившись к данной Платформе, открыл новый этап в осмыслении проблемы женского равенства. Пекинская декларация (статья 25 и 35) подчёркивает необходимость «обеспечения женщинам равного доступа к экономическим ресурсам, включая землю, кредиты, науку и технику, профессиональную подготовку, информацию, средства коммуникации и т.д.». Международные стандарты ООН по правам женщин помогают установки мировых норм в национальном законодательстве. Установление равных возможностей среди женщин и мужчин в сегодняшнее время отражается в этом процессе.

Благодаря правильно организованным государственным мерам существенно поменялось обращение к женщине. В основном ограничилось исключение женщины из политической, социально-экономической и культурной жизни общества. Прогресс в укреплении правовых рамок для установления равноправия стал активным в годы независимости.

Мусульманское право феодального периода не имело понятия юридической личности. Поэтому равенство в правоспособности не существовало. Правоспособность граждан зависела от пола, классового разделения, статуса собственности, религиозного верования и т.д. Соответственно женщина была лишена политического права, она не могла самостоятельно участвовать в правовых отношениях.

Становясь политиком, женщина не прекращает быть женщиной. Именно её женственность включает в себе творческий потенциал и интеллектуальную силу. Способность принимать решения в меру своих возможностей это не гендерно специфическая черта, а чисто человеческое качество, посредством которого мы развиваем общество.

Законодательство республики предоставляет обязательные гендерные квоты при выборах в местные и региональные органы власти, в кандидаты политических партии, что в свою очередь увеличило представительство женщин в парламенте и их участие в жизни партиях. Введение определённых квот считается необходимым условием демократизации общества. Сбалансированное участие женщин и мужчин в процессе принятия решений помогает стабилизировать социальную, духовно-культурную, политическую, экономическую обстановку в стране.

На сегодняшний день в Узбекистане политическое право сформировалось на должном уровне, о чём свидетельствует «Избирательный кодекс Республики Узбекистан» принятый в 2019 году. Четвёртая статья кодекса гласит: «Граждане имеют равные права голоса независимо от пола, расы или национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и социального статуса, образования, типа и характера занятий». Несмотря на то что, понятия «язык», «религия», «происхождение», «социальный статус», «национальность» имеют специфические черты, понятийное значение «пол» главенствует в статье кодекса. Это доказательство установления гендерного равенства в процессе становления демократии Нового Узбекистана. В Избирательном кодексе (статья 13) Членство в Центральной избирательной комиссии, также права уравниваются среди женщин и мужчин при отношениях как, письменном запросе на отставку и признанием судом недееспособным. Отношения, регулируемые в кодексе можно рассмотреть на примере выдвижения кандидатов в Президенты Республики Узбекистан, депутаты Законодательной палаты, членов партии, составления списка избирателей, члены Избирательной комиссии и т.д. Именно в статьях 70, 91 Избирательного кодекса говорится, что число женщин выдвигаемых политическими партиями в кандидаты должны составлять не менее тридцати процентов от общего числа кандидатов.

Установление различных квот для женщин стало эффективным способом обеспечения равных политических представительств женщин и мужчин.

REFERENCES

1. Воронина О.В. Формирование гендерного подхода в социальных науках // Гендерный калейдоскоп. Курс лекций/Под общей редакцией М. М. Малышевой. – М.: Academia, 2002.
2. Закон «О защите женщин от притеснения и насилия», 2019, Ташкент, lex.uz.
3. Закон «О мерах по совершенствованию системы защиты женщин и девушек от притеснения и насилия», 2019, Ташкент, lex.uz.

4. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин». <https://lex.uz/docs/4494873>
5. Конституция Республики Узбекистан. – Т.: Узбекистан. 2018.
6. Избирательный кодекс Республики Узбекистан – Т.:Узбекистан. 2019.
7. Раджапова Н.Б. Международный опыт в продвижении гендерного равенства. Международный научный журнал «Theoretical&AppliedScience», 2020, 30 май, 412-419, Филадельфия, США.